

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Farmakološki efekti ekstrakta rogača kod laboratorijskih životinja sa indukovanim metaboličkim sindromom

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Nebojša P. Stilinović¹, Ana D. Tomas Petrović¹, Bojana Andrejić Višnjic², Milana Bosanac², Jana Zahorec³, Branimir Pavlič³, Dragana Šoronja Simović³, Zita Šereš³

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Metabolički sindrom predstavlja jedan od najčešćih poremećaja u opštoj populaciji i jedan je od najvažnijih faktora rizika za razvoj i komplikacije bolesti krvnih sudova. Plod rogača karakteriše visok sadržaj fenolnih komponenti, dominantno fenolnih kiselina, flavonoida i galotanina. Ova jedinjenja se nalaze u slobodnom, vezanom ili kondenzovanom obliku u plodu rogača.

Cilj: Cilj rada je bio ispitivanje uticaja ekstrakta rogača na parametre metaboličkog sindroma kod pacova.

Materijal i metode: Ispitivanje je sprovedeno na laboratorijskim pacovima soja Wistar koji su bili izloženi hrani bogatoj holesterolom i vodi za piće sa dodatkom 10% glukoze. Životinje su uz kalorijski obogaćenu hranu bile tretirane fiziološkim rastvorom, ekstraktom rogača, simvastatinom i kombinacijom ekstrakta rogača i simvastatina u trajanju od 28 dana. Žrtvovanje je sprovedeno u opštoj anesteziji, a u dobijenom serumu su ispitivani parametri, pokazatelji funkcije jetre, markeri funkcije masnog tkiva i određivan je lipidni status.

Rezultati: Životinje tretirane ekstraktom rogača imale su statistički manje prosečne telesne mase u odnosu na životinje koje su dobijale samo fiziološki rastvor, dok je unos hrane i vode bio veći u odnosu na ostale grupe. Koncentracije ukupnog i LDL holesterola bile su niže kod životinja tretiranih ekstraktom rogača i kombinacijom ekstrakta rogača i simvastatina u odnosu na kontrolnu grupu, dok je nivo HDL holesterola bio viši u odnosu na životinje tretirane fiziološkim rastvorom. Koncentracije leptina i adiponektina bile su najniže u grupama koje su uz simvastatin bile tretirane i ekstraktom rogača.

Zaključak: Ekstrakt rogača ima potencijalno povoljan uticaj na parametre metaboličkog sindroma kod laboratorijskih životinja, a dobijeni rezultati predstavljaju značajnu osnovu za dalja ispitivanja.

Zahvalnica: Ovaj rad je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV (Projekat broj: 142-451-3531/2023-01).

Pharmacological effects of carob extract in laboratory animals with induced metabolic syndrome

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Nebojša P. Stilinović¹, Ana D. Tomas Petrović¹, Bojana Andrejić Višnjić², Milana Bosanac², Jana Zahorec³, Branimir Pavlič³, Dragana Šoronja Simović³, Zita Šereš³

¹ Department of Pharmacology, Toxicology, and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Histology and Embryology, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia

³ Department of Carbohydrate Food Engineering, Faculty of Technology, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Metabolic syndrome is one of the most common disorders in the general population and is one of the most important risk factors for the development and complications of blood vessel disease. Carob fruit is characterized by a high content of phenolic components, predominantly phenolic acids, flavonoids and gallotannins. These compounds are found in free, bound or condensed form in carob fruit.

Objective: The objective was to investigate the influence of carob extract on the parameters of metabolic syndrome in rats.

Material and methods: The study was conducted on laboratory Wistar rats that were exposed to cholesterol-enriched food and drinking water supplemented with 10% glucose. Animals were treated with saline solution, carob extract, simvastatin and a combination of carob extract and simvastatin for 28 days along with calorically enriched food. Sacrifice was performed under general anesthesia, and parameters, indicators of liver function, markers of adipose tissue function, and lipid status were determined in the obtained serum.

Results: Animals treated with carob extract had a statistically lower average body weight compared to animals that received only physiological solution, while food and water intake was higher compared to the other groups. Concentrations of total and LDL cholesterol were lower in animals treated with carob extract and the combination of carob extract and simvastatin compared to the control group, while the level of HDL cholesterol was higher compared to animals treated with saline solution. The concentrations of leptin and adiponectin were the lowest in the groups treated with simvastatin and carob extract.

Conclusion: Carob extract has a potentially beneficial effect on the parameters of the metabolic syndrome in laboratory animals, and the obtained results represent a significant basis for further research.

Acknowledgment: This work was supported by the Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research APV (Project number: 142-451-3531/2023-01).